

Ficha de validación de instrumento

I. Datos generales				
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana			
Investigadores	: Abg. Pablo Enrique Garcia Rojas Bach. Alexis Raphael Sánchez Vizcarra Bach. Jhasmin Brenda Munguia Rojas			
Instrumento de investigación	: Ficha de análisis documental			
Categoría	: Regulación responsiva			
Objetivo específico	: Determinar las características de la regulación responsiva y sus diferencias con los enfoques regulatorios tradicionales aplicados por los gobiernos locales de Lima Metropolitana.			
II. Indicaciones				
<p>Señor(a) experto:</p> <p>Se solicita su valiosa colaboración para que, luego de un riguroso análisis del contenido de la ficha de análisis documental correspondiente a la investigación titulada: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana, pueda marcar con una "X" el casillero que considere pertinente, según su criterio y experiencia profesional.</p> <p>El objetivo de esta validación es determinar si la ficha cumple con los requisitos mínimos necesarios para su adecuada formulación y posterior aplicación en el trabajo de campo.</p> <p>Le agradecemos de antemano por su tiempo y contribución al fortalecimiento metodológico de este instrumento.</p>				
III. Evaluación				
N°	Indicadores	Criterios	Si	No
1	Claridad	Está formulado con lenguaje apropiado.	X	
2	Objetividad	Está expresado en conductas observables.	X	
3	Actualidad	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.	X	
4	Organización	Existe una organización lógica.	X	
5	Suficiencia	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.	X	

6	Intencionalidad	Adecuado para valorar aspectos del estudio.	X	
7	Consistencia	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.	X	
8	Coherencia	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.	X	
9	Metodología	La estrategia responde al propósito del estudio.	X	
10	Conveniencia	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.	X	
IV. Observaciones			: Ninguna	
V. Opinión de aplicabilidad				
Marque con una "X" el casillero que considere pertinente, según la evaluación del instrumento.				
Aplicable			X	
Aplicable luego de levantar observaciones				
No aplicable				
VI. Datos del experto				
Nombres y apellidos			: Guillermo Gustavo Cahua Valencia	
D.N.I. N°			: 46333664	
Correo electrónico			: gcv123@hotmail.com	
Cargo e institución donde labora			: Coordinador de la Etapa Instructiva de la Municipalidad Distrital de Miraflores	
Grado académico			: Licenciatura	
Especialidad			: Derecho	
 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Firma				
Lugar			: Lima, Perú	
Fecha			: 14 de julio del 2025.	